

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ

श्री.एच.आर.आहेर! डॉ.जयवंत भदाणे

१संशोधक विद्यार्थी, ओपीजेएस युनिव्हर्सिटी, सादुलपूर, राजस्थान.

२संशोधन सहमार्गदर्शक, ओपीजेएस युनिव्हर्सिटी, सादुलपूर.

e-mail: jaykarmaveer@gmail.com

e-mail: jaywantrekha@gmail.com

गोषवारा (Abstract): सहकार हे मानवीजीवनात संस्कृतीसातत्यात महत्त्वाचे तत्त्व आहे. सहकार ही जीवनप्रणाली आहे. व्यक्ती व्यक्ती मिळून समाज निर्माण होतो. व्यक्ती समष्टी हे नातेही देवघेव -सहकार्य -संघभावना यावरच आधारलेले असते. आदिमकाळापासून समाजसंधारणेच्या प्रक्रियेत सहकारी तत्त्वाचे अनुसरण होत आले आहे. पस्तुत शोधलेखात महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीची वाटचाल, वाटचालीचे टप्पे निर्धारित केले आहेत. भारतात १९०४ च्या सहकारी कायद्याने या चळवळीची दिशा ठरवली गेली. वित्तीय पुरवठा-बँका-पतसंस्था यांच्या अनुरोधाने ही चळवळ महाराष्ट्रात चांगली रुजली. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सहकारक्षेत्राकडे काहीसे दुर्लक्षाने पाहिले जाते. परंतु विविध जीवनक्षेत्रांत, उद्योग आस्थापनांमध्ये महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ रुजली, वाढली आहे. सामान्य माणसांच्या विकासामध्ये ही चळवळ प्रेरक व हितवर्धक ठरली आहे.

सूत्र संकल्पना (Key - words): सहकार, सहकारी संस्था, विकास, कल्याणकारी योजना, आर्थिक सहकार्य.

प्रास्ताविक (Introduction):

अलीकडेच सहकार हे नवे खाते केंद्र सरकारने संस्थापित केले आहे. सहकार हे लोकसमूहजीवनातले महत्त्वाचे तत्त्व आहे. महाराष्ट्रात सहकारी चळवळीने विकासाचा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. या संशोधन निबंधात ढोबळमानाने महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे ठळक टप्पे संशोधिले आहेत.

उद्दिष्टे (Objectives):

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे अध्ययन करणे.

महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे टप्पे मांडणे.

सहकार चळवळीचे महत्त्व विशद करणे.

सहकार चळवळीची वास्तविकता शोधणे.

पूर्वाभ्यास (Past study):

सहकार ही संकल्पना सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरते. एकसंध आणि परस्पर विकासाच्या दिशेने सहकार तत्व राबवले गेले तर कोणती किमया घडू शकते याचा अभ्यास सहकारी संस्था, पतसंस्था, शेतीसंस्था, साखर कारखाने, सुत गिरण्या, पाणीसंस्था वित्तीय संस्था आदिंच्या संदर्भात होत आला आहे. जागतिकीकरण, खुली बाजारव्यवस्था, खाजगीकरण यांचे सहकार चळीवर कोणते परिणाम झाले आहेत याचाही अभ्यास होत आला आहे. येथे सूक्ष्म अभ्यासापेक्षा सूत्र-ठशांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.

संशोधन पध्दती (Research Methodology):

सैध्दांतिक विश्लेषण व आशय स्पष्टीकरण.

सहकार: सामाजिकीकरण:

शिकारी अवस्थेपासून आजपर्यंतच्या

मानवाच्या प्रगतीचा विचार केला तर असे दिसते की, एकत्रितपणे विचार करणे आणि काम करणे ही मानवाची नैसर्गिक प्रवृत्ती आहे. सामाजिकीकरण प्रक्रियेत कुठलेही काम करताना परस्परांची मदत घेणे आवश्यक असते. शिवाय मानवाच्या गरजाही एकमेकांच्या सहकार्यानेच पूर्ण होत असतात. मिळून मिसळून परस्परांच्या हितासाठी परस्परांच्या मदतीने एकत्रित काम हे सहकाराचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. सहकारी चळवळ ही गरजवंतांची चळवळ आहे. जी एकता, समानता, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही या तत्वांवर आधारलेली आहे. समान गरजा, समान उद्दिष्ट्ये आणि स्वेच्छा ही सहकाराची महत्त्वाची लक्षणे आहेत. सहकार ही सहजीवनाची प्रगत अवस्था आहे आणि सहकार हाच मानवाच्या जीवनप्रणालीचा इतिहास आणि मानवाच्या अस्तित्वाची एक प्रणाली आहे.

अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात इंग्लंडमध्ये औद्योगिक क्रांती झाली. त्यामुळे इंग्लंडच्या विकासाला गती मिळाली. मात्र यामुळे भांडवलशाही प्रवृत्ती आणि आर्थिक विषमता वाढली. ग्रामीण उद्योगांचा -हास होऊन बेकारी वाढली. कामगारांचे शहराकडे स्थलांतर वाढले. याचा परिणाम रोजगारावर झाला, कमी वेतन, जादा कामाचे तास, आर्थिक शोषण यामुळे कामगारांच्या दारिद्र्यात याद झाली. अधिक नफा मिळवून भांडवलदार वर्ग श्रीमंत झाला. गरीब श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढली. ग्राहकांचेही शोषण होऊ लागले. यावर उपाय शोधताना भांडवलशाही समाजव्यवस्था आणि नफेखोरीच्या प्रवृत्तीनेच सहकार या संकल्पनेला जन्म दिला. सुरुवातीला इंग्लंडमध्ये

सहकारी तत्वावर असणारी शेतक-यांची संघटना होती. इंग्लंडमधील मॅचेस्टरच्या रोशडेल येथे अठ्ठावीस विणकर कामगारांनी एकत्रीतरित्या सहकारी तत्वावर जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात विकण्याच्या उद्देशाने एक संस्था आणि सहकारी ग्राहक भांडार सुरु केले आणि १८४४ मध्ये सहकाराचा पाया रचला गेला. याच काळात जर्मनीमध्ये रेफेझन पतपुरवठा सोसायटी सुरु झाली. कॅनडा, चीन, रशिया या देशात विविध क्षेत्रात सहकारी चळवळी यशस्वीपणे सुरु झाल्या. डेन्मार्कमध्येही दुग्ध व्यवसायात सहकारी चळवळ आणि सहकारी संस्था सुरु झाल्याने डेन्मार्कची ओळख सहकारी डेन्मार्क अशी झाली. यातूनच १८९५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटना स्थापन झाली. आज इंग्लंडमध्ये कृषी, विमा, गृहनिर्माण, ग्राहक भांडारे अशा विविध क्षेत्रात सहकारी चळवळीने मोठे काम केले आहे. सध्या मात्र सहकार म्हणजे व्यक्तींचे संघटन मानले जात आहे. यापुढच्या काळात मात्र भांडवलाला अधिक महत्व येणार आहे.

भारत: सहकारी संस्था कायदा:

भारतात सर्वप्रथम १९०४ च्या सहकारी संस्थांच्या कायद्यानुसार मर्यादित उद्दिष्टांसाठी सहकारी चळवळ सुरु झाली. पुढे १९१२ मध्ये सहकारी संस्थांचा कायदा झाल्यानंतर सहकारी संस्थांची नोंदणी आणि कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी निबंधकाची नियुक्ती आणि सहकारी विभागाची स्थापना झाली. केंद्राच्या अखत्यारीतला हा विभाग पुढे प्रांतिक सरकारांकडे सोपविला गेला. प्रांतिक सरकारांनी आपापले कायदे करून घेतले. १९१४ मध्ये मद्रासला सहकारी संघाची स्थापना झाली. मुंबई प्रांतासाठी १९२५ या सहकारी संस्थांचा कायदा संमत झाला. बॉम्बे प्रोड्यूस मार्केट रेग्युलेशन अँक्ट आणि बॉम्बे मनी लेंडर अँक्ट हे कायदे झाले यामुळे सहकारी चळवळीला कायद्याची चौकट लाभली. १९१९ ते १९२९ दरम्यान सहकारी संस्थांची वाढ केवळ संख्यात्मक झाली. जागतिक मंदीमुळे कर्ज हे विनावसुलीत असल्याने बऱ्याच संस्था बंदही पडल्या होत्या. आज भारतात सहकाराची साधारणतः ११८ वर्षे फार दैवियमान असूनही सहकारी क्षेत्राचा पाहिजे तसा विकास झालेला नाही. पूर्वेकडच्या काही राज्यांमध्ये तर सहकारी चळवळ अजूनही प्राथमिक अवस्थेतच असल्याचे दिसते.

राज्य सहकारी बँक:

स्वातंत्र्यापूर्वीच आजची महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. ही संस्था मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती संस्था या नावाने स्थापन झाली होती. १९३५ ला रिझर्व्ह बँक स्थापन झाल्याने सहकार विभागाने सहकारी संस्थांना अग्रक्रम दिला. शेती आणि शेतीतर

संस्थांची सुरुवात झाली. दुधाची टंचाई असलेला देश ही भारताची ओळख पुसून देशात धवलक्रांतीची सुरुवात म्हणून गुजरात सहकारी दुध महासंघही (अमूल: डॉ. वर्गिस कुरियन) अस्तीत्वात आला. राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बँक (नाबाई) ही संस्था सहकारी बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अस्तीत्वात आली. अमूलच्या धर्तीवर अनेक संस्था अस्तीत्वात आल्या आणि झपाट्याने प्रगती होऊ लागली.

सहकारी साखर कारखाना: स्थापना:

इ.स. १९१९ मध्येच महाराष्ट्रात बेलापूर शुगर नावाचा कारखाना श्रीरामपूरच्या हरेगाव येथे सुरु झाला होता. त्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी एकत्रितपणे जॉइंट स्टॉक कंपनी म्हणून १९३२ मध्ये माळीनगर येथे शेतकऱ्यांचा मालकीचा कारखाना सुरु केला होता. पुढे स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये प्रा. धनंजयराव गाडगीळ व पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखेपाटील यांच्या मार्गदर्शनाने पायाभारणी झालेला महाराष्ट्राला अभिमान वाटावा असा आशिया खंडातला पहिला सहकारी तत्वावरचा साखर कारखाना १९५१ मध्ये लोणी-प्रवरानगर येथे चालू झाला आणि सहकारी चळवळीच्या एका नव्या पर्वाची सुरुवात झाली. पुढे पंचवार्षिक योजनांमध्ये सहकाराला प्राधान्य दिले गेले. वैकुंठभाई मेहता, नामदार गोखले, श्री.दे. गो.कर्वे, तात्यासाहेब केळकर, डॉ. धनंजयराव गाडगीळ व विखे-पाटील आदींच्या समर्थ नेतृत्वाखाली संपूर्ण देशात सहकारी चळवळीचा विकास सुरु झाला. त्यानंतर मा. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शंकरराव चव्हाण, यशवंतराव मोहिते, मा.शरदरावजी पवार या सहकारधुरिणांनी सहकाराला अनुकूल धोरणे आखून सहकाराची गंगा स समाजटकांपर्यंत पोहचविण्याचे काम केले.

विविध सहकारी संस्था:

महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीच्या विस्तारापेक्षा तिचा दर्जा व स्वायत्तता हे गुण महत्वाचे आहेत. सहकारी पतपेढ्या या महाराष्ट्रातील बलवान संस्था आहेत. या संस्थानी शेतकी वित्तपुरवठ्याच्या संकल्पनेत सहकारी संस्थांचा समाजातील दुर्बल घटकांचा अंतर्भाव करून विस्ताराचा प्रामाणिक प्रयत्न केला असला तरी कर्ज परतफेडीला होणारा विलंब, पतपेढ्यांचे दैनंदिन वित्तव्यवहार आणि विकासार्थ वित्तव्यवहार यात समन्वयाचा अभाव आजही दिसतो. महाराष्ट्रात साखर उद्योग, भात गिरण्या, कृषीउत्पादन प्रक्रिया केंद्रे, सुतगिरण्या, गृहबांधणी क्षेत्रात काम करणा-या सहकारी संस्था, मजूर संस्था, मच्छिमार संस्था, सहकारी बँका व पतपेढ्या, सेवा संस्था, मुंबई कामगार सहकारी ग्राहक संस्था अशा अनेक संस्था स्थापन झाल्या तरी सहकारी साखर कारखान्यांचा

विकास हे महाराष्ट्राच्या सहकारी चळवळीचे ठळक वैशिष्ट्य आहे. पुण्यामध्ये राष्ट्रीय अभियांत्रिकी सहकारी संस्था स्थापन झालेली असून ती सहकारी साखर उद्योगाचे महत्वाचे अंग आहे. कोल्हापूरची वारणा सहकारी दुध उत्पादक संस्थाही मान्यताप्राप्त संस्था आहे. पुण्यातील वैकुंठ मेहता सहकारी व्यवस्थापन संस्था ही देशातील सहकारी व्यवस्थापन शिक्षण देणारी सर्वोच्च शिक्षण संस्था आहे. सहकारी पतपुरवठा संस्थांच्या वित्तपुरवठ्यामुळे महाराष्ट्रातल्या कृषी व उद्योगक्षेत्राचा विकास झालेल्या आहे. आज शेतक-याची सावकारी पाशातून मुक्तता व्हावी म्हणून अल्प व्याजदाराने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक खावटी कर्ज, पीक कर्ज प्राथमिक सहकारी पतसंस्थांच्या माध्यमातून देत आहे.

सहकारी कारखानदारी:

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सहकारी साखर कारखाने हे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळीचे मानदंड आहेत. प्रवरानगरच्या सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रेरणेने पुढच्या ४० वर्षांत राज्यात अनेक सहकारी साखर कारखाने सुरु झालेत. त्यामुळे उस लागवडीचे क्षेत्र वाढले. उसाचे हेक्टरी उत्पादन व साखर उत्पादन वाढले. या कारखान्यांनी सभासद शेतकऱ्यांसाठी विविध कल्याणकारी योजनांवर खर्च केला. राष्ट्रीय बचत योजनांमध्ये सहभाग, सामाजिक कार्यास देणग्या, पाणी अडवा व जिरवा योजनेतून साठवण तलाव आणि लहान बंधारे बांधण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. आपल्या परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यास अनेक कारखान्यांनी हातभार लावला. गरीब जनतेसाठी आरोग्यकेंद्रे, आरोग्यशिविरे आणि तंत्रविज्ञान केंद्रे उपलब्ध झाली आहेत. विविध पुरक उद्योग आणि सामाजिक प्रगतीसाठी शैक्षणिक केंद्रेही स्थापन केली आहेत. प्रवरानगरचे शैक्षणिक संकुल हे त्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. काही सहकारी संस्थांनी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, वाणिज्य आणि कला या सर्वच क्षेत्रातील शिक्षणाला हातभार लावला आहे. सहकारी साखर संस्थामुळे ग्रामीण भगाच्या विकासाला चालना मिळालेली आहे. इतकेच नव्हे तर साखर कारखान्यांमुळे इथेनॉल, बीज, विविध केमिकल्स, अल्कोहोल, मद्यनिर्मिती, कागद, खत असे उद्योग सुरु झालेत. सहकारी साखर कारखानदारीमुळे उस लावणी व तोडणीचे मजूर, उस व साखर वाहतूक करणारे ट्रक चालक - मालक, शेतकरी, कामगार, साखर विक्री करणारे, कारखान्याला सुटे भाग पुरविणारे व त्यासंबंधित विविध उद्योग यामुळे खुप मोठ्या जनतेच्या उदरनिर्वाहाची सोय झाली आहे. आणि हे सर्व सहकारामुळे शक्य झाले आहे. म्हणजेच एका सहकारी साखर कारखान्यामागे उस मिळण्याच्या हंगामात

५००० माणसांना तात्पुरते काम आणि १००० माणसांना कारखान्यात कायमचा रोजगार मिळतो. सहकारामुळे शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारीत खते व बी-बियाणे, किटकनाशके, यंत्रे औजारे यामुळे शेती उत्पादनात वाढ झाली आहे. शेतीपुरक उद्योग व्यवसाय वाढीस लागले आहेत. सहकारामुळे समता, समानता, बंधूता निर्माण झाली आहे. सर्व थरातले लोक जात, धर्म, पंथ, लिंग न बघता परस्पर सहकार्याने काम करू लागलेत त्यातून राज्यातील आर्थिक प्रगती आणि कल्याणकारी योजनांना सहाय्यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही भक्कम आधार मिळालेला आहे. साखर उद्योगातून केंद्र आणि राज्य शासनास मोठ्या प्रमाणावर महसूल प्राप्त होतो.

सहकाराचा विस्तार:

जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारिकरण तसेच खाजगीकरण यामुळे १९९१ नंतर सहकार क्षेत्राचे चित्र बदलले आहे. सहकार हा राज्याच्या अखत्यारीतला विषय असला तरी सहकारी पतपेढ्या आणि राष्ट्रीय सहकार विकास आयोगासारख्या महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी संस्थांना मदत देणाऱ्या केंद्रीय संस्थांचाही प्रभाव आहेच. राज्य सरकारचा ही स्वायत्त चळवळ वाढविण्याचा सततचा प्रयत्न असला तरी अधिक परिणामकारक कर्जपुरवठा करणे आणि साधनसंपत्तीचा प्रश्नही आज अनुत्तरीत आहे. सहकार केवळ शेती आणि शेतमाल यापुरता मर्यादित न राहता गृहनिर्माण संस्था, सहकारी खरेदी- विक्री संस्था, मत्स्यव्यवसाय संस्था, मजूर संस्था, बँका, प्रक्रिया संस्था अशा विविध क्षेत्रात सहकाराचा शिरकाव सरकारच्या पुढाकाराने झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ हे दोन्ही नियम महाराष्ट्रात २६ जानेवारी १९६२ पासून लागू झाले आहेत. आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटनेने सहकारी संस्थेबाबत ऐच्छिक व खुले सभासदत्व, लोकशाही नियंत्रण, सभासदांचा आर्थिक सहभाग, स्वायत्तता आणि स्वतंत्रता, माहिती, शिक्षण व प्रशिक्षण, सामाजिक बांधिलकी आणि सहकारी संस्थांमधील सहकार्य ही सात मूलतत्वे १९९५ पासून लागू केली आहेत.

इतके असूनही सहकारामुळे समाजाची हवी तितकी प्रगती झालेली दिसत नाही. सावकारी पाशातून शेतकरी मुक्त व्हावा म्हणून सहकारी पतपेढ्या निघाल्यात. मात्र सभासदांचे हित न हाता शेतकरी संचालकांच्या मनमानीमुळे, थकबाकीमुळे, आपल्याच लोकांचा विचार व स्वार्थ यामुळे त्यांची अवस्था वाईट झालेली दिसते. अपवादात्मक काही संस्था उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत. दोन संस्थांमध्ये परस्पर सहकार्याचा

अभाव, सहकाराची मार्गदर्शक तत्वे न पाळणे, सभासदांना सहकाराची तत्वे व शिक्षण देण्याची नियमात तरतूद असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणे, सदोष कर्जवाटप, राजकीय हितसंबंधांची जपणूक, भ्रष्टाचार अशा प्रवृत्ती वाढीला लागलेल्या आहेत. यासाठी लोकशिक्षण आणि राजकीय व्यक्तींना या चळवळीपासून दूर ठेऊन कर्जवसूलीचे योग्य धोरण राबवणे गरजेचे आहे.

सहकारक्षेत्र: नवचेतना:

महाराष्ट्र सरकारने फेब्रुवारी २०१३ पासून ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार सहकार कायद्यात सुधारणा करून या चळवळीत नवचेतना आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे सहकारी चळवळीतले सरकारी निर्बंध काही प्रमाणात दूर करून खाजगी क्षेत्राप्रमाणे स्वायत्तता देण्यात आली आहे. ज्यामुळे जागतिक स्पर्धेच्या युगात सहकारी चळवळ टिकाव धरू शकेल आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊन समाजाभिमुख कार्य करण्यास सक्षम होईल. सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप व आर्थिक मदत यात अपेक्षित नाही. जात, धर्म, वंश, भेद या आधारावर सहकारी संस्था स्थापन करता येणार नाही आणि सामाजिक असमानता किंवा राजकीय विचारधारेच्या आधारे सभासदत्व नाकारताही येणार नाही. अपवाद फक्त महिलांसाठी स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थामध्ये पुरुषांना सभासदत्व देता येणार नाही. शिवाय क्रियाशील सभासदांचा संस्थेच्या व्यवहारात थेट सहभाग अपेक्षित धरला असून त्यालाच मतदानाचाही अधिकार असेल. थकबाकीदार सभासदाला मतदानाचा अधिकार नसेल. संचालक मंडळाची कमाल सदस्य संख्या २१, स्वीकृत संचालकांचा सहभाग, मागासवर्गीय जाती - जमातीचा सहभाग सेवक प्रतिनिधी, बँक प्रतिनिधी नियुक्ती, निवडणूक व वार्षिक सभा व सभांच्या हजेरीबाबतचेही नियम केलेले आहेत. यामुळे राज्य सरकारला सहकारी संस्था बरखास्त करण्याचा व प्रशासक नेमण्याचा अधिकार प्राप्त झालेला आहे. अलिकडच्या काळात विविध सहकारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका बुडाल्यात किंवा तोटयात गेल्याची प्रकरणे गाजलेली आहेत. बँकांच्या भ्रष्टाचाराबाबत चौकशीही सुरु आहे. बँकांच्या ठेवीदारांचे लाखो रुपये अडकून पडले आहेत. ते बुडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सभासदांचे भागभांडवलही बुडाले आहे. सरकारकडून आणि सहकार खात्याकडून केवळ चौकशीचा फार्स सुरु आहे. कोणत्याही संचालकावर किंवा त्याच्या संपत्तीवर कारवाई झाल्याचे ऐकितानाही नाही. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक या शिखर बँकेवर प्रशासक नेमल्याने या बँकेचाही गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आला होता. तारणाशिवाय दिलेली कर्ज, परस्पर हितसंबंध,

उधळपट्टी मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप अशा बाबीमुळे आज ही बँक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांचीही विश्वासाहता धोक्यात आली आहे. हजारो कोटींचे सहकारी साखर कारखाने अत्यल्प दरात खाजगी कंपन्यांना विकल्याचीही उदाहरणे आहेत. बरखास्त केलेल्या सहकारी संस्थामधील संचालकांना अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेचे संचालक म्हणून निवडीला दहा वर्षे प्रतिबंध असावा याबाबत कोर्टाची सुनावणी प्रलंबित आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे अनेक संस्थांना आपल्या उपविधीमध्ये बदल करावा लागला आहे. निवडणूका वेळवर आणि पारदर्शी होण्याकडे विशेष लक्ष दिलेले आहे. सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणातही स्वायत्तता दिलेली आहे. आवश्यकतेनुसार सरकारकडून अहवालाची तपासणी केली जाते. सहकारी संस्थांमध्ये जास्तीत जास्त स्वायत्तता आणि पारदर्शकता यावी म्हणून आणि सभासदांच्या आर्थिक हिताची जपणूक होण्याच्या दृष्टीने ही घटनादुरुस्ती महत्वाची ठरली आहे.

समारोप: निष्कर्ष:

कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी पूरक उद्योग, कृषीसाठी लागणारी सामग्री, खते वगैरे, शेतमालाची खरेदी-विक्री वितरण या व्यवसायांची भरभराट होण्यासाठी निष्ठावान सहकारी आणि सहकारी संस्था निर्माण होणे अगत्याचे आहे. एखादी सहकारी संस्था निर्मितीतून संपूर्ण समाजाचा कायापालट करण्याची ताकद सहकारामध्ये आहे. सहकारामुळे सामान्य माणसाचा विकास होतो त्याबरोबरच समाजाचा, गावाचा, राज्याचा आणि पर्यायाने देशाचा विकास होतो. आज सहकार ही लोकशिक्षणाची चळवळ बनलेली आहे. सहकार चळवळीत अपप्रवृत्तीचा शिरकाव झाल्यामुळे कुप्रसिद्धी होत आहे. थकीत कर्ज ही सहकारी पतपुरवठा संस्थांची नेहमीची समस्या राहिली आहे. त्यात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करण्यात कमी पडल्यामुळे त्यांना ठेवी स्विकारण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वित्तपुरवठ्याच्या अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सहकारी साखरे कारखाने, खाजगी मालकांचे होत आहेत. शिस्त, कायदेपालन, संघटनबांधणी, राजकारण त्याग यांचा सहकार चळवळीत अग्रक्रम असला पाहिजे. सर्वसमावेशकता - सर्वोदय व बंधुभाव यांचे अनुपालन केल्यास महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ आणखीही भरभराटीस येईल.

संदर्भ:

१. सराफ प्रा.मोहन, सहकार, सी जमादार अॅण्ड कं. मुंबई १९८९.
२. गायकवाड बी.आर., जालना जिल्हयातील सहकारी पतपुरवठ्याचा चिकित्सक अभ्यास, पीएच.डी.प्रबंध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद, १९९०.
३. अहिरराव जितेंद्र व इतर, सहकार, चिन्मय प्रकाशन, जुलै २००५
४. सोवणी सदाशिव, ग्रामीण आर्थिक विकासात प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांचा सहभाग,

- पीएच.डी. प्रबंध, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ पुणे, २०११
५. लोकराज्य, साथ सहकाराची प्रगती महाराष्ट्राची, महाराष्ट्र शासन, सप्टेंबर २०१२.
6. Datta S.K. Cooperative societies and Rural Development, Mittal Publication, New Delhi, 7.
7. 1991. Mishra and Puri, Indian Economy, Himalaya Publishing House, 28th revised edition, 2010
८. www.google.com